

Análisis de la percepción de los consumidores frente a la adquisición de vehículos eléctricos en el municipio del centro, Tabasco para una propuesta de mejora

Zinath Javier Gerónimo, Yaitla Aitza Reyes Osorio, Aranza Mayleth Diaz Alvarez,
Roger Ernesto Tamayo Uribe, Jatcivet Reyes Osorio

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

Resumen

El cambio climático está presionando cada vez más, y la búsqueda de energías limpias ha llevado al sector transporte a considerar opciones sostenibles como los vehículos eléctricos. Este estudio analiza cómo perciben los habitantes de Centro, Tabasco, la idea de comprar un vehículo eléctrico y qué obstáculos les impiden adoptarlo. A través de encuestas aplicadas a residentes del Estado de Tabasco, se recopiló información sobre sus preferencias y los factores que influyen en su decisión de compra, como el precio, la autonomía, la infraestructura de carga y la confianza en la tecnología. Los resultados muestran que muchas personas están interesadas en los vehículos eléctricos, pero aún existen barreras importantes: el costo, la falta de estaciones de carga y la incertidumbre sobre la autonomía. Varios encuestados señalaron que sí comprarían un vehículo eléctrico si hubiera mejor infraestructura, incentivos económicos más atractivos y mayor difusión sobre sus beneficios. La adopción de vehículos eléctricos en Centro, Tabasco, no depende solo del dinero o la tecnología, sino de lo que la gente sabe, siente y confía. Fortalecer la comunicación, mejorar la infraestructura y ofrecer opciones más accesibles ayudaría a impulsar un transporte de movilidad eléctrica.

Abstract

Climate change is putting increasing pressure on the transportation sector, and the search for clean energy has led it to consider sustainable options such as electric vehicles. This study analyzes how residents of Centro, Tabasco, perceive the idea of buying an electric vehicle and what obstacles prevent them from adopting it. Through surveys administered to residents of the state of Tabasco, information was gathered on their preferences and the factors influencing their purchasing decisions, such as price, range, charging infrastructure, and trust in the technology. The results show that many people are open to electric vehicles, but significant barriers remain: cost, a lack of charging stations, and uncertainty about range. Several respondents indicated that they would buy an electric vehicle if there were better infrastructure, more attractive financial incentives, and greater awareness of its benefits. The adoption of electric vehicles in Centro, Tabasco, depends not only on money or technology, but also on what people know, feel, and trust. Strengthening communication, improving infrastructure, and offering more accessible options would help promote electric mobility.

Palabras Clave: Vehículos eléctricos, percepción del consumidor, barreras de compra, adopción de tecnología, infraestructura

Keywords: Electric vehicles, consumer perception, purchase barriers, technology adoption, infrastructure

1. INTRODUCCIÓN

La electromovilidad, entendida como el uso de vehículos impulsados por uno o más motores eléctricos, se ha consolidado desde 2010 como una alternativa frente a los motores de combustión debido a sus menores costos y menor impacto ambiental y en la salud. Esta tendencia ha impulsado un crecimiento constante, alcanzando cerca de 3 millones de vehículos eléctricos vendidos en el mundo (Varela-Chávez, 2020).

En el año 2024, los vehículos eléctricos vendidos en México eran provenientes principalmente de tres países: China (61%), México (10%) y Estados Unidos (15%). El 50% de los vehículos eléctricos importados desde China se fabricaron en las empresas BYD, MG, Tesla y Volvo. Se estima que el 95% de los vehículos eléctricos provenientes de Estados Unidos se fabricaron por GM, Ford y Tesla; las empresas que crearon y comercializaron en México fueron Ford, JAC y GM. Múltiples fabricantes que operan en México, entre los que se encuentran

Ford, GM, JAC, Honda y Audi, fabrican vehículos eléctricos para enviarlos a otros mercados, principalmente a Japón, Canadá, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Australia. (Pineda, 2025). El consumo energético del sector del transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero representan una parte significativa de las emisiones globales. Los motores de combustión interna han dominado el sector del transporte durante décadas, pero el agotamiento de sus fuentes de energía, sumado a las emisiones peligrosas, ha impulsado al mundo a abandonar el sector del transporte basado en combustibles fósiles (Lizbeth Salgado Conrado, 2025). La investigación de (Acevedo-Navas & Morales-Nieto, 2020) se dedica a analizar los factores que influyen en la decisión de compra de vehículos eléctricos en Bogotá, Colombia. A través de una metodología que combina tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, los autores identificaron varias motivaciones y barreras que los consumidores perciben al considerar la compra de un vehículo eléctrico.

El estudio de (Martínez R. B., 2021) muestra las inclinaciones de las compañías de autotransporte federal de pasajeros en México con relación a la utilización de energías alternativas. Este estudio se enfoca en el sector del transporte por carretera; sin embargo, sus resultantes son pertinentes para comprender la actitud de los empresarios y los consumidores respecto a la adopción de tecnologías más limpias, como es el caso de los coches eléctricos. Estos estudios expresan que, pese a el interés en los vehículos eléctricos siga creciendo, continúan existiendo retos importantes relacionados con la infraestructura de carga, el costo y la percepción del consumidor que necesitan ser enfrentados para promover una adopción más amplia. La adopción de vehículos eléctricos en México ha experimentado un incremento considerable. Se instalaron 206,870 vehículos eléctricos en 2024, lo que sugiere cerca del doble de la cifra de 2023; entre los modelos más sobresalientes se incluyen el Ford Mustang Mach-E y el Chevrolet Equinox EV (Martínez A. , 2025). Sin embargo, a pesar de este crecimiento, los VE representaron solo el 1.4% de las ventas totales de automóviles nuevos en 2023 (Luna, 2025). La percepción del consumidor en México juega un papel crucial en esta dinámica. Aunque el 44% de los encuestados expresó interés en adquirir un automóvil totalmente eléctrico, el 45% manifestó preocupación por la falta de estaciones de carga, según estudio realizado por (EY, 2023). Además, un estudio de la Electromovilidad reveló que el 93% de los usuarios de VE y vehículos híbridos enchufables en México están satisfechos con su experiencia de manejo, y el 86% consideraría comprar otro vehículo de este tipo (López, 2025).

El estudio pretende analizar la percepción de los consumidores frente a la adquisición de vehículos eléctricos en el municipio del centro, Tabasco para una propuesta de mejora. Para así poder diseñar e implementar un instrumento de diagnóstico (encuesta) para identificar preferencias y actitudes de los consumidores como también analizar los factores que influyen en la decisión de compra, como precio, autonomía, infraestructura y mantenimiento e identificar segmentos de mercado potencial para vehículos eléctricos asequibles en Tabasco.

La movilidad en el municipio del Centro, Tabasco, enfrenta retos significativos relacionados con el uso intensivo de vehículos de combustión interna, lo que contribuye a la contaminación ambiental, el gasto elevado en combustibles fósiles y la dependencia de un modelo de transporte poco sustentable. A pesar de que los vehículos eléctricos representan una alternativa tecnológica viable para reducir estos impactos, su aceptación en la población local es todavía limitada.

Este panorama evidencia una brecha entre las políticas nacionales de transición energética y la realidad de los consumidores en el municipio. Factores como el desconocimiento de la tecnología, las dudas sobre su desempeño, el costo de adquisición, la percepción de falta de infraestructura de recarga y la resistencia cultural hacia nuevas formas de movilidad constituyen obstáculos para su adopción. La ausencia de un análisis

específico en el municipio del Centro dificulta diseñar estrategias locales que permitan superar estas barreras. Si no se atiende esta problemática, la región corre el riesgo de quedar rezagada en los avances hacia una movilidad sustentable, limitando su contribución a los objetivos ambientales y energéticos del país.

La movilidad sostenible representa una prioridad a nivel global. En México, la transición hacia vehículos eléctricos ha comenzado a tomar fuerza, pero en estados como Tabasco aún se enfrenta a barreras como la falta de infraestructura, altos costos percibidos y desconocimiento por parte del consumidor. Con base en lo anterior, es indispensable conocer el nivel de aceptación, interés y obstáculos que enfrenta la población ante esta nueva tecnología. Este estudio permitirá generar información valiosa para empresas, instituciones y actores gubernamentales interesados en implementar modelos de negocio orientados a la movilidad eléctrica. En este sentido, estudios recientes advierten que uno de los principales retos para la adopción de vehículos eléctricos en México es la infraestructura de carga. Señalan que los puntos de recarga se encuentran concentrados en áreas metropolitanas, lo que limita la cobertura en estados del sur y sureste del país. Esta concentración genera desigualdades regionales y dificulta la integración de los vehículos eléctricos en municipios donde la infraestructura aún es prácticamente inexistente, como ocurre en varias zonas de Tabasco. Estos estudios muestran que la adopción de vehículos eléctricos en México no depende únicamente de la disponibilidad de unidades o de la existencia de incentivos fiscales, sino que está determinada por una interacción mucho más compleja entre diversos factores. Entre ellos destacan el nivel de desarrollo de la infraestructura de carga, la percepción y confianza del consumidor respecto a la tecnología, los costos de adquisición y mantenimiento, así como las condiciones sociales, económicas y ambientales propias de cada región del país. Por lo tanto, estos elementos influyen de manera decisiva en la disposición de los usuarios a considerar y finalmente adoptar esta alternativa de movilidad sostenible.

Se pudo determinar de manera más apropiada su índice de aprobación, así como reconocer los elementos que impactaron en la decisión de compra y comprender los obstáculos principales que restringieron su aceptación, debido a que se llevó a cabo un análisis estadístico exhaustivo de las encuestas asociadas con la adquisición de vehículos eléctricos. De esta manera, el estudio sobre la percepción de los consumidores del municipio de Centro, Tabasco, quedó adecuadamente observado. A partir de estos descubrimientos, fueron sugeridas tácticas más precisas y eficaces que promovieron su adquisición y contribuyeron al fomento de una movilidad más sostenible en la región.

Diversos estudios señalan que el proceso de adopción de los vehículos eléctricos en México depende principalmente de factores económicos, ambientales y de infraestructura. De acuerdo con Ríos-Briones y Rivera-Hernández (2024), uno de los principales desafíos radica en el alto costo inicial de estos vehículos, que limita su accesibilidad para una gran parte de la población, especialmente en regiones donde el ingreso promedio es menor, como el estado de Tabasco. Aunque los vehículos eléctricos ofrecen beneficios a largo plazo, como el bajo costo de mantenimiento y la reducción de emisiones contaminantes, la falta de infraestructura de carga suficiente y de incentivos fiscales locales representa un obstáculo para su expansión (Barbosa Moreno, 2025).

2. METODOLOGÍA

El principal Según (Hernández Sampieri, 2014), la encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que permite recolectar información de una muestra representativa de la población mediante un cuestionario estructurado. Su propósito es obtener datos sobre opiniones, actitudes o comportamientos de las personas respecto a un fenómeno determinado.

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo transversal, cuyo objetivo principal fue analizar la percepción que tienen los consumidores del municipio del Centro, Tabasco, respecto a la adquisición de vehículos eléctricos, con miras a formular una propuesta de mejora que contribuya a su aceptación y adopción.

Dado que la finalidad consistió en evaluar actitudes, conocimientos, experiencias previas, barreras percibidas y preferencias de compra, se optó por una recolección de datos en un solo momento, obteniendo información de una muestra representativa de habitantes adultos del municipio. Este enfoque permitió caracterizar la situación actual y comprender las condiciones que favorecen o limitan la adopción de tecnologías vehiculares más sostenibles en la región.

La población objetivo estuvo conformada por residentes del municipio del Centro, Tabasco, con especial énfasis en Villahermosa debido a su densidad poblacional, su actividad económica y su papel como nodo urbano donde tienden a concentrarse las innovaciones en movilidad. Dado el tamaño poblacional del municipio superior a las 100,000 personas se empleó la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra en poblaciones grandes, tomando como referencia un nivel de confianza del 95 %, una probabilidad de éxito de 0.5, una probabilidad de fracaso también de 0.5 y un margen de error cercano al 5 %. Bajo estos parámetros, la fórmula estadística empleada fue la siguiente:

$$n = \frac{z^2 pq}{E^2}$$

Sustituyendo los valores correspondientes se obtuvo un resultado de 362.3 de muestra. No obstante, para incrementar la precisión y asegurar la cobertura de distintos sectores poblacionales, se redondeó el valor a 370 encuestados, cifra utilizada finalmente en el estudio. La representación de este procedimiento se muestra en la Grafica 1. Cálculo del tamaño de la muestra para el estudio de percepción sobre vehículos eléctricos en el municipio del Centro, Tabasco (Elaboración propia).

n = tamaño de la muestra

Z = nivel de confianza (1.96 para un 95 % de confianza)

p = probabilidad de éxito (0.5)

q = probabilidad de fracaso (0.5)

E = margen de error = 5.1%

Sustituyendo los valores y ajustando el margen de error para obtener una muestra de aproximadamente 370 personas, se tiene:

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot (0.5) \cdot (0.5)}{(0.052)^2}$$

$$n = \frac{(3.8416) \cdot (0.25)}{(0.0515)^2}$$

$$n = \frac{0.9604}{0.002652} = 362.3$$

Figura 1. Cálculo del tamaño de la muestra para el estudio de percepción sobre vehículos eléctricos en el municipio del Centro, Tabasco (Elaboración propia)

La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a la accesibilidad de los participantes y a las características logísticas del estudio. Aun así, se cuidó que los encuestados provinieran de diversas colonias y zonas del municipio, abarcando áreas urbanas y suburbanas con el propósito de capturar percepciones heterogéneas. Además, se procuró equilibrar la participación de diferentes rangos de edad y de ambos sexos, para que la estructura demográfica reflejara adecuadamente a la población general.

Desde la perspectiva del autor (Hernández Sampieri, 2014), la encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que recopila información de una muestra de personas mediante un cuestionario estructurado. Su propósito es conocer opiniones, percepciones o comportamientos sobre un tema específico. En este proyecto, la encuesta se aplicará para analizar la percepción de los consumidores tabasqueños frente a la adquisición de vehículos eléctricos. Este instrumento permitirá obtener datos relevantes sobre el nivel de conocimiento, los factores que influyen en la decisión de compra y las principales barreras percibidas por los potenciales usuarios. En cuanto a los criterios de inclusión, se consideró exclusivamente a personas mayores de 18 años, residentes del municipio del Centro o de localidades cercanas con movilidad cotidiana hacia Villahermosa, y que aceptaran voluntariamente participar en el estudio. Asimismo, se incluyó únicamente a individuos que pudieran comprender y responder de manera autónoma el cuestionario. Por otro lado, quedaron excluidas todas aquellas respuestas incompletas, duplicadas o provenientes de personas que no cumplían con los requisitos demográficos especificados. También se excluyeron menores de edad y habitantes de otros estados cuya movilidad no estuviera relacionada con el municipio.

Para la recolección de la información se diseñó un cuestionario estructurado compuesto por 21 preguntas, con respuestas abiertas, de opción múltiple y escalas. Dicho instrumento se centró en evaluar el nivel de experiencia del participante con vehículos eléctricos, su conocimiento técnico, su percepción de costos, riesgos y beneficios, así como su disposición a adquirir este tipo de automóviles en el futuro. El cuestionario fue distribuido de manera digital, permitiendo un mayor alcance geográfico y facilitando la participación desde diferentes zonas del municipio.

El proceso de aplicación se llevó a cabo durante un periodo específico, garantizando siempre el respeto a los principios éticos en investigación. Los participantes fueron informados sobre el propósito del estudio y se aseguró la confidencialidad de sus respuestas, las cuales fue utilizada exclusivamente para fines académicos.

Una vez recolectados los datos, se procedió al análisis mediante estadística descriptiva, con el fin de identificar tendencias predominantes en la percepción y experiencia de los consumidores respecto a los vehículos eléctricos. Se utilizaron frecuencias, porcentajes y representaciones gráficas para presentar los resultados de forma clara y comprensible. Posteriormente, las interpretaciones se integraron a un análisis comparativo que permitió identificar coincidencias, discrepancias, barreras percibidas y áreas de oportunidad dentro del mercado local.

Este enfoque metodológico posibilitó comprender con profundidad el estado actual de la percepción ciudadana sobre los vehículos eléctricos en el municipio del Centro, Tabasco, reconociendo tanto los elementos que favorecen su futura adopción como aquellos que actúan como inhibidores en el proceso de decisión. La información obtenida constituye una base sólida para desarrollar estrategias orientadas a la promoción, difusión y fortalecimiento de la infraestructura necesaria para impulsar una transición gradual hacia una movilidad más sostenible en la región.

3. RESULTADOS

Los resultados sobre el grupo de personas encuestadas permiten entender mejor a quienes participaron en el estudio y facilitan la interpretación de sus opiniones sobre los vehículos eléctricos. Información como la edad, el género, el nivel de estudios y la ocupación ayuda a conocer quiénes respondieron y cómo estos aspectos pueden influir en su interés o disposición a adquirir un vehículo eléctrico.

Esto también permite evaluar qué tan representativa es la muestra y refuerza la validez de los resultados obtenidos.

Como se observa en la Grafica 1, el 55% de los participantes tiene entre 18 y 30 años, lo que indica una muestra predominantemente joven. Esta característica es relevante porque las generaciones jóvenes suelen mostrar mayor apertura hacia nuevas tecnologías y alternativas de movilidad.

Grafica 1. ¿Cuál es su edad? Nota. Visualización de la edad de los encuestados

De igual forma, la Grafica 2 muestra que el 62% reside en Villahermosa, lo que confirma que la encuesta se concentró principalmente en la zona urbana del municipio del Centro, donde la infraestructura y las alternativas de transporte tienen un desarrollo más avanzado.

Gráfica 2. ¿Cuál es la ciudad donde vive? Nota. Villahermosa es la ciudad con más impacto en la encuesta

Uno de los hallazgos centrales del estudio se relaciona con la experiencia directa de los participantes con los vehículos eléctricos.

La Grafica 3 muestra que solo el 11% ha conducido uno y el 20% ha sido pasajero. El 69% nunca ha tenido contacto con ellos. Esta falta de experiencia explica en gran parte la incertidumbre observada posteriormente en las intenciones de compra.

Gráfica 3. ¿Has manejado alguna vez un carro eléctrico? Nota. La Grafica evidencia el bajo contacto con vehículos eléctricos

Asimismo, la Grafica 4 evidencia que solo el 23% afirma conocer cómo funciona un carro eléctrico, mientras que la mayoría tiene un conocimiento parcial o nulo. Esto resalta la necesidad de campañas educativas y de difusión más amplias para fortalecer la confianza del consumidor.

Gráfica 4. ¿Conoces cómo funciona un carro eléctrico? Nota. La Grafica subraya la necesidad de mayor difusión técnica

Respecto a la intención de compra en los próximos años, la Grafica 5 revela que únicamente el 21% consideraría adquirir un vehículo eléctrico en los próximos tres años, mientras que el 43% no está seguro. La indecisión domina las respuestas y se relaciona con diversos factores técnicos, económicos y de infraestructura.

Gráfica 6. ¿Considerarías comprar un carro eléctrico en los próximos 3 años? Nota. La Grafica refleja una inclinación marcada hacia la indecisión

Las preocupaciones del consumidor se evidencian con claridad en la Grafica 6, donde destacan la incertidumbre sobre reparaciones y mantenimiento (27%), la durabilidad de las baterías (25%) y la autonomía por carga (20%). Aunque la tecnología eléctrica ofrece beneficios ambientales y operativos, estas dudas se mantienen como barreras psicológicas importantes para su adopción. Además, el costo inicial sigue siendo un factor determinante para muchos consumidores.

Gráfica 6. ¿Qué te preocupa más sobre los carros eléctricos? Nota. La Grafica destaca las barreras que influyen en el rechazo o duda del consumidor

Desde una perspectiva ambiental, la Grafica 7 muestra que el 54% de los encuestados considera que los vehículos eléctricos son más ecológicos solo si la energía proviene de fuentes limpias. Este enfoque crítico demuestra que la población tiene una visión informada sobre el impacto ambiental real de la movilidad eléctrica.

Gráfica 7. ¿Crees que los carros eléctricos son más ecológicos? Nota. La Grafica muestra una postura condicionada sobre la ecología del vehículo eléctrico

La preferencia final entre vehículos eléctricos y de combustión interna se observa en la Grafica 8, donde el 49% aún elige un vehículo de gasolina y el 43% optaría por uno eléctrico. Esta diferencia, aunque todavía favorable a los autos tradicionales, revela que los vehículos eléctricos comienzan a posicionarse como una opción real y atractiva para una parte importante de la población.

ENTRE UN CARRO ELÉCTRICO Y UNO DE COMBUSTIÓN, ¿CUÁL ELEGIRÍAS? Y ¿QUÉ FACTORES CONSIDERAS MÁS IMPORTANTES AL MOMENTO DE HACER TU ELECCIÓN?

Gráfico 8. Entre un carro eléctrico y uno de combustión, ¿cuál elegirías? Nota. La Grafica evidencia una brecha pequeña entre ambas preferencias, señalando una transición gradual

Asimismo, los principales beneficios percibidos, como se aprecia en la Grafica 9, son el ahorro en combustible y la menor contaminación ambiental, lo que coincide con tendencias globales de transición hacia una movilidad más limpia.

Gráfico 9. ¿Qué beneficios consideras más atractivos en un carro eléctrico? Nota. La Grafica resalta los incentivos positivos percibidos por la población

Sin embargo, uno de los resultados más importantes se encuentra en la Grafica 10, donde el 63% de los encuestados afirma no conocer centros de carga en su entorno. Esta ausencia de infraestructura visible no solo limita la viabilidad operativa del vehículo eléctrico, sino que genera desconfianza en la población respecto a su uso cotidiano.

Grafica 10. ¿Conoces centros de carga cerca de tu casa o trabajo? Nota. La Grafica revela que la falta de infraestructura visible limita la intención de compra

En conjunto, los resultados reflejan una actitud positiva hacia la movilidad eléctrica, aunque condicionada por la falta de experiencia, dudas técnicas, costos iniciales y la escasez de infraestructura. La propuesta de mejora derivada del estudio plantea reforzar la educación tecnológica, ampliar la infraestructura de carga, otorgar incentivos económicos y desarrollar estrategias informativas que permitan reducir la incertidumbre del consumidor y favorecer la transición hacia una movilidad más sostenible en el municipio del Centro, Tabasco.

4. DISCUSIÓN

El análisis de los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a 370 habitantes del municipio del Centro, Tabasco, permite comprender de manera integral la percepción actual sobre la adquisición de vehículos eléctricos. Las características demográficas constituyen un elemento clave para interpretar estas percepciones. Tal como se observa en la Grafica 1. Distribución por edad, la muestra está compuesta mayoritariamente por jóvenes entre 18 y 30 años, lo cual resulta significativo, ya que este grupo tiende a mostrar mayor apertura hacia nuevas tecnologías. Asimismo, la Grafica 2. Zona de residencia indica que el 62% proviene de Villahermosa, lo que confirma una predominancia del contexto urbano, donde la exposición a innovaciones en movilidad suele ser mayor, pero también donde se perciben con mayor claridad las carencias de infraestructura. Uno de los resultados más representativos del estudio se relaciona con la limitada experiencia directa que los participantes tienen con vehículos eléctricos. La Grafica 3. Experiencia previa con vehículos eléctricos muestra que la mayoría nunca ha tenido contacto con uno, y solo un 11% ha conducido este tipo de vehículo. Esta situación se ve reforzada por la Grafica 4. Conocimiento del funcionamiento, donde únicamente una cuarta parte afirma entender su operación. Estos datos explican la incertidumbre reflejada en la intención de compra: la adopción de nuevas tecnologías generalmente requiere familiaridad y confianza, elementos aún escasos en la población encuestada.

La intención de compra en un plazo cercano, como se muestra en la Grafica 5. Intención de compra en los próximos tres años, evidencia que solo el 21% consideraría adquirir un vehículo eléctrico. Este comportamiento se asocia directamente con las preocupaciones expresadas por los encuestados. En la Grafica 6. Principales preocupaciones del consumidor, destacan factores como el mantenimiento, la durabilidad de las baterías y la autonomía, elementos coincidentes con investigaciones previas realizadas en otros estados del país y en estudios internacionales sobre transición tecnológica en movilidad.

Desde una perspectiva ambiental, la Grafica 7. Opinión sobre el impacto ecológico refleja que más de la mitad de los participantes considera que los vehículos eléctricos contribuyen al medio ambiente solo si la energía proviene de fuentes limpias. Este hallazgo muestra que los encuestados poseen una visión crítica y relativamente informada sobre los efectos de la electrificación del transporte, coincidiendo con estudios recientes que enfatizan la importancia del origen de la energía para determinar el verdadero impacto ambiental.

Aunque la preferencia final aún se inclina ligeramente hacia los vehículos de combustión interna, como lo demuestra la Grafica 8. Tipo de vehículo preferido, la diferencia entre ambos tipos de tecnología se ha reducido considerablemente. La presencia de un 43% que preferiría un vehículo eléctrico refleja una tendencia emergente que podría fortalecerse con mejores condiciones económicas y de infraestructura. La Grafica 9. Beneficios percibidos confirma que los usuarios reconocen el ahorro en combustible y la reducción de emisiones como ventajas clave, lo cual coincide con diversas investigaciones sobre aceptación tecnológica en movilidad sostenible.

Uno de los hallazgos más relevantes es la falta de conocimiento sobre la infraestructura disponible; la Grafica 10. Conocimiento de centros de carga revela que el 63% no sabe dónde se encuentran ubicados puntos de recarga. Esta percepción influye directamente en la confianza del consumidor y constituye uno de los principales retos para la transición hacia una movilidad eléctrica en la región.

En general, los hallazgos permiten afirmar que los objetivos del estudio se cumplieron, ya que fue posible identificar las percepciones, barreras y oportunidades relacionadas con la adquisición de vehículos eléctricos. Los supuestos iniciales como la influencia del costo, la infraestructura, el conocimiento y la experiencia previa encontraron respaldo en los datos analizados. Las implicaciones del estudio sugieren que, si bien existe una actitud favorable hacia esta tecnología, la adopción depende de esfuerzos coordinados entre instituciones gubernamentales, empresas proveedoras y usuarios, para mejorar la infraestructura, reducir la incertidumbre técnica y aumentar la disponibilidad de información accesible y clara.

5. CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre la percepción de los consumidores frente a la adquisición de vehículos eléctricos en el municipio del Centro, Tabasco permitió identificar, con claridad, los factores que influyen en su aceptación y los principales desafíos que frenan su adopción. Los resultados confirman que, aunque existe un interés creciente y una valoración positiva respecto a los beneficios ambientales y económicos, aún persisten barreras significativas relacionadas con el desconocimiento técnico, la falta de experiencia directa, el costo inicial y la limitada infraestructura de carga. Los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente, ya que la investigación permitió contextualizar a la población encuestada, analizar su nivel de información, explorar sus preocupaciones y evaluar su intención de compra. Asimismo, los supuestos iniciales fueron respaldados por los datos, especialmente aquellos que señalaban que la percepción del costo, la autonomía y la disponibilidad de centros de carga inciden directamente en la disposición a adoptar esta tecnología.

El aporte principal de la investigación radica en ofrecer un panorama actualizado de la opinión del consumidor tabasqueño sobre la movilidad eléctrica, información útil para instituciones educativas, empresas del sector energético y autoridades responsables de la planeación urbana. La evidencia obtenida constituye una base sólida para implementar propuestas de mejora orientadas a impulsar la adopción de vehículos eléctricos, como

campañas informativas, incentivos financieros, ampliación de la red de carga y alianzas estratégicas para fortalecer la infraestructura. Por lo tanto, se recomienda que futuras investigaciones profundicen en aspectos como la disposición real a pagar por un vehículo eléctrico, el efecto de políticas públicas en la percepción del consumidor, comparaciones entre zonas urbanas y rurales del estado, y análisis longitudinales que permitan evaluar cómo evoluciona la aceptación de la tecnología con el paso del tiempo. Estas líneas de estudio podrán contribuir a una transición más eficiente, informada y sostenible hacia la movilidad eléctrica en Tabasco.

REFERENCIAS

- [1] Barbosa Moreno, J. A. (2025, mayo-junio). Vehículos eléctricos y de combustión interna en México: factores económicos, ambientales y de infraestructura. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3), 8142–8152. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18435.
- [2] Acevedo-Navas, C., & Morales-Nieto, A. (2020). Proceso de decisión de compra de vehículos eléctricos en Bogotá (Colombia). *Pensamiento & Gestión*, 244–275.
- [3] EY. (2023, 6 de septiembre). Adopción de vehículos eléctricos en México en comparación con el mundo. EY. https://www.ey.com/es_mx/insights/advanced-manufacturing/adopcion-de-vehiculos-electricos-mexico-en-comparacion-con-el-mundo
- [4] Escorsa Castells, P., & Valls Pasola, J. (2003). *Tecnología e innovación en la empresa*. UPC. (ISBN 84-8301-706-7).
- [5] Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education. (ISBN 978-1-4562-2396-0).
- [6] Leon G., S., & Lazar Kanuk, L. (2010). *Comportamiento del consumidor* (10.ª ed.). Pearson Educación. (ISBN 978-607-442-969-5)
- [7] Salgado Conrado, L., & Álvarez, C. (2025). Assessing the current state of electric vehicle infrastructure in Mexico. *MDPI*. <https://doi.org/10.3390/wevj16060333>.
- [8] López, M. G. (2025, mayo 14). Ema: El 93% de los conductores de eléctricos e híbridos en México está satisfecho con su experiencia. *Cluster Industrial*. <https://clusterindustrial.com.mx/ema-el-93-de-los-conductores-de-electricos-e-hibridos-en-mexico-esta-satisfecho-con-su-experiencia/>.
- [9] Luna, T. D. (2025, marzo 27). Comprar un auto eléctrico deja más satisfechos a los clientes que uno a gasolina. *Expansión*. <https://expansion.mx/empresas/2025/03/27/comprar-un-auto-electrico-deja-mas-satisfechos-a-los-clientes-que-uno-a-gasolina>
- [10] Martínez, A. (2025, mayo 28). Cuánto ha crecido la electromovilidad en México: estas son las cifras de 2025. *Cluster Industrial*. <https://clusterindustrial.com.mx/cuanto-ha-crecido-la-electromovilidad-en-mexico-estas-son-las-cifras-de-2025/>
- [11] Martínez, R. B. (2021). Análisis de opinión del autotransporte de pasajeros en México, uso de energías alternativas y disminución de CO₂. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 37, 53450. <https://www.redalyc.org/journal/370/37072384018/movil/>
- [12] Pineda, C. J. (2025, julio 23). Evolución del mercado de vehículos eléctricos ligeros en México al cierre de 2024. *ICCT*. <https://theicct.org/publication/evolucion-del-mercado-de-vehiculos-electricos-ligeros-en-mexico-al-cierre-de-2024-jul25/>
- [13] Pineda, C. J. (2025, julio 23). Evolución del mercado de vehículos eléctricos ligeros en México al cierre de 2024. *ICCT*. <https://theicct.org/publication/evolucion-del-mercado-de-vehiculos-electricos-ligeros-en-mexico-al-cierre-de-2024-jul25/>

Correo de autor de correspondencia: zinath.jg@villahermosa.tecnm.mx